

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№1

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, yanvar.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayev vich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyev vich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

INSON KAPITALINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	52
Dilnoza Ruziqulova Xoliqovna	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XALQARO TAJRIBA	60
Maksumova Umidaxon Sadikjonovna	
ОЛИГОПОЛИЯ И ТЕОРИЯ ИГР.....	64
Камилова Наргиза Абдукаххоровна, Наимов Самандар Раджабович	
ЦИФРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ: НОВАЯ ЭРА ЭФФЕКТИВНОСТИ	67
Каракулов Фарход Зайпудинович	
MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINING INNOVATSION YECHIMLARI	72
Ergashev Jamshid Axmadaliyevich	
MOLIYAVIY AKTIVLARNING IQTISODIY MOHIYATI VA TIJORAT BANKLARIDA ULARNING SIFAT MEZONLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	77
Iskandarova Munisa Hasan qizi	
MOLIYAVIY RISKLARNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKTNI QO'LLASH IMKONIYATLARI	82
Xojiyev Jaxongir Dushabayevich, To'xtayev Kamol Po'latovich	
MARKETING VA BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA TAYYOR KIYIMLARNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	87
Bababekova Gulchexra Baxtiyarovna	
NAMANGAN VILOYATI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA MODERNIZATSIYA JARAYONLARIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	93
Odilova Malika Abdushukur qizi	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	98
Toshtemirov Hojiakbar Qahramon o'g'li	
ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ.....	103
Артикова Шохиди Ильясовна	
MINTAQALARDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	107
Dadamirzayev Muzaffar Xabibullayevich	
THEORETICAL ASPECTS OF SERVICES IN THE CONTEXT OF UZBEKISTAN'S ECONOMIC TRANSFORMATION	114
Umiddjon Normurodov, Qodirov Yusufbek Suyunbek ugli	
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ	120
Расулов Нозимжон Набиджонович	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING JORIY QILINISHI VA UNI OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI.....	125
Saburov Jumanazar Saliyevich	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI VA ICHKI BOZORNI KENGAYTIRISH IMKONIYATLARI	129
Mayliyeva Sadoqat Safayozovna	
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Убайдуллаев Худоёр Бахтиёр угли	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI.....	141
Xayitov Rustam Burxonovich	

BARQAROR MOLIYALASHTIRISH KONSEPSIYASIGA MUVOFIQ “YASHIL” INVESTITSIYALARNI RIVOJLANTIRISH.....	146
<i>Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li</i>	
BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH.....	151
<i>Dushamov Maxmudjon Maksudbekovich</i>	
HUDUDLARDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI	159
<i>Ibodova Dilsora Ibdovna</i>	
INVESTITSION PORTFELLARNI SHAKLLANTIRISH, BAHOLASH VA BOSHQARISH.....	165
<i>Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Abdullaeva Shohista</i>	
KICHIK XIZMATLAR FAOLIYATINI RASMIYLASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGI KO'RSATKICHLARINI OSHIRISH.....	170
<i>Xalimbetov Farxad Bagibekovich</i>	
MONOPOLIYAGA QARSHI BOSHQARUV TIZIMINI RIVOJLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBA VA MILLIY YONDASHUVLAR.....	173
<i>Akbarov Jasur Ikromjon o'g'li</i>	
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И СЕЗОННОСТИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	179
<i>Салиходжаева Умида Абдуакбар кизи</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDAGI TALABNI PROGNOZLASHNING CHAKANA MARKETING INNOVATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI ROLI.....	186
<i>Ostonaqulova Gulsaraxon Muhammadyoqub qizi</i>	
TEMIR YO'L YO'LOVCHI TASHISH KORXONALARI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MODELLARI	200
<i>Eshboyev Ulug'bek Farxodovich</i>	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY HISOBOT VA AUDIT METOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH	205
<i>Zufarova Zilola Raxim qizi</i>	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN RISKLARNI BOSHQARISH MEXANIZMIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILLARI	216
<i>Rahmonqulov Temirbek Eshmamatovich</i>	
MULKIY SOLIQLARNING MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDAGI TA'SIRINI BAHOLASH.....	222
<i>Aliyarov Olim Abdug'aparovich</i>	
AVTOMOBIL SANOATIDA MAHSULOT BILAN BOG'LIQ XIZMATLAR TASNIFI.....	231
<i>Saidov Dilshodbek Razzakovich</i>	
UY-JOY FONDINI SAMARALI TASHKIL QILISH VA TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI.....	236
<i>Otajonov Tohirjon Xo'janazar o'g'li</i>	
TURIZMNI IQTISODIYOTDA TO'G'RIDAN TO'G'RI TA'SIRINI STATISTIK TADQIQOTI.....	241
<i>Jumanova Zilola Tuychiyevna</i>	
RIVOJLANGAN DAVLATLAR BANK EKOTIZIMLARI VA O'ZBEKISTON BANK EKOTIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA QIYOSIY TAHLILI	248
<i>X.R. Aliyev</i>	
O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMI UCHUN DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARUV METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	254
<i>Abdullayev Javohir Abdumalik o'g'li</i>	
OROL BO'YI MINTAQASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI INNOVATSION BOSHQARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	259
<i>Umarova Xusnora Dilmurod qizi</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ISHCHI KUCHIDAN SAMARALI FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	264
<i>Xolmurotov Salimbek Eshbekovich</i>	

INNOVATSION KLASTERLARNI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMI.....	269
Quliyev Begimqul Melikovich	
ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	276
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
АГРОЭКОТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	281
Хайдаров Ойбек Зоирович	
THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON SERVICE QUALITY AND CUSTOMER SATISFACTION IN THE HOUSEHOLD SERVICE SECTOR: EMPIRICAL EVIDENCE FROM SAMARKAND REGION	287
Pardayev Sherzod Xolmurodovich, Yuldosheva Zulfizar Sayfullayevna	
DEVELOPMENT OF INTERACTIVE MODELING METHODS FOR THE SYNTHESIS OF INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS FOR TECHNICAL OBJECTS IN THE DIGITAL ECONOMY.....	293
Mamutova Aygul Kalmurzaevna	
TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHDA RISKLARNI BOSHQARISH MASALALARI.....	298
Abdurazakova Nasiba Sultanovna	
YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGI TRANSFORMATSIYASI VA UNING MOLIYAVIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI.....	303
Tashmuxe'dova Yayra Atxamovna	
ZAMONAVIY AXBOROT TIZIMLARI ORQALI SOLIQ QARZDORLIGINI UNDIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA TAHLIL	308
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
TA'LIM MIGRATSIYASI VA INTEGRATSIYA KO'RSATKICHLARINI STATISTIK TAHLILI: YEVROPA ITTIFOQI (SIRIUS) TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	314
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
HUDUDIY SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI KO'P OMILLI STATISTIK TAHLIL ETISHDAGI ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR VA ULARDAN FOYDALANISH YO'LLARI	319
Tag'oyev Feruz Yorqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI HUDUDIY INVESTITSIYA MUHITINI TAKOMILLASHTIRISH: QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA TAHLIL VA TAVSIYALAR.....	326
Egamberdiev Abbosxon Sherali o'g'li	
KICHIK BIZNESDA INNOVATSION FAOLIYATNI TASHKIL ETISH VA RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI	331
Nurullayev Baxrom Botirovich	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASIDAN FOYDALANISH.....	337
Ne'matova Mavsuma	
ZAMONAVIY IQTISODIYOTDA ISLOMIY MOLIYA VA NOBANK KREDIT TASHKILOTLARIDA STRATEGIK BOSHQARUVNING NAZARIY ASOSLARI	341
Galatov Abbas Alibekovich, Xalilov Nurullo Xamidillayevich	
IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISHGA QARATILGAN DAVLAT FISKAL SIYOSATI HOLATI TAHLILI.....	346
Xudayberginova Nigora Turgunbayevna	
MEHNATGA HAQ TO'LASHNING MOHIYATI VA ULARNI HISOBGA OLISHNING ASOSIY VAZIFALARI	356
Anvar Raximov Maxmarasulovich	
"CRADLE TO CRADLE" VA "CRADLE TO GRAVE" KONSEPSIYALARINING UMUMIY VA XUSUSIY JIHATLARI	360
Sodikov Zokir Rustamovich	
MINTAQADA PARRANDACHILIK SANOATINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	366
Qarshiyev Obidjon Egamberdiyevich	

AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI VA MINTAQA IQTISODIYOTIGA TA'SIRI: KEYNESIAN YONDASHUV NUQTAI NAZARIDAN.....	370
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich	
QURILISH KORXONALARIDA INQIROZGA QARSHI BOSHQARUVNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI (ROSSIYA TAJRIBASI)	377
O'rinboev Doniyorjon Baxtiyorjon o'g'li	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA YASHIL XIZMATLAR SEKTORINING TRANSFORMATSIYASI.....	385
Aliqulova Laylo Ziyadin qizi	
VIRTUAL TA'LIM MUHITI ORQALI TALABALARNING MULOQOT KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI.....	390
Bozorova Muazzam Hamid qizi, Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA TRANSPORT INFRATUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH KO'RSATKICHLARINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH VA PROGNOZLASHTIRISH	395
Qo'ziyoyev Umarbek Ulug'bekovich	
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ И РИСКОВ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (FDI)	400
Бахтиярова Дильноза Мадминджановна	
XIZMAT KO'RSATISH TARMOQLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA MONOPOLIYAGA QARSHI NAZORATNING AHAMIYATI.....	407
Bekbutayev Nodirjon Fayzullayevich	
O'ZBEKISTONDA INTEGRATSIYALASHGAN YASHIL MOLIYALASHTIRISH ARHITEKTURASI: KONSEPTUAL MODEL VA AMALIY TAKLIFLAR.....	412
Qulliyev Ulug'bek Mirzayevich	
BANK TIZIMI FAOLIYATI MISOLIDA MOLIYAVIY ISLOHOTLAR SHAROITIDA KORXONALAR LIKVIDLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	419
Iminova Nurjahan Qodirjon qizi, Karimov Sardorbek Shuxratjon o'g'li	
BOJXONA HUDUDIDA QAYTA ISHLASH BOJXONA REJIMINING SANOAT RIVOJI VA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDAGI O'RNI	423
Baxtiyor Abduganiyev, Nodira Saidbaxromova	
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТАНОВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	427
Li Kristina Alekseyevna, Элназарова Шарифа Исроиловна, Эшпулатов Достонбек Боходир огли	
TOVAR-XOMASHYO BIRJASIDA SAVDO TURLARINING SHAKLLANISHI VA ULARNING BOZOR SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	432
Xudayberdiyev Kamoliddin Ustemirovich	
THE ROLE OF CORPORATE STRUCTURES IN THE DEVELOPMENT OF GLOBAL FINANCIAL RELATIONS.....	438
Kurbaniyazov Shakhzodbek Karimovich	
BANKLARNI MODERNIZATSIYA VA TRANSFORMATSIYA QILISH JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASH SAMARADORLIGINI TA'MINLASH VA UNI OSHIRISHNING ASOSIY YO'LLARI	442
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
KICHIK BIZNESDA RAQAMLI MARKETING: O'ZBEKISTON SHAROITIDA SAMARADORLIK VA INTEGRATSIYA MODELLARI	446
Kamilov Farxod Shamilevich	
TASHQI SAVDODA EKSPORTNING MAKROIQTISODIY AHAMIYATI	453
Abdivaliyev Shahzodbek Xayrullayevich, Mutalov Sultonbek Abduraim o'g'li, Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Ubaydullayeva Gulchexra Erkabayevna, Aipova Iroda Ikramovna	
РАЗВИТИЕ АСПЕКТОВ МАРКЕТИНГА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ.....	459
Юсупов Махаматамин, Закирова Умида Махаматаминовна	
LIZING OLUVCHI KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA YURITILISHI	462
Sadritdinov Baxodir	

YASHIL IQTISODIYOT VA KICHIK BIZNES RIVOJLANISHINING NAZARIY-KONSEPTUAL ASOSLARI	467
Isroilov Dilshodbek Rustamovich	
TEXNOLOGIK RESURSLARNI BOSHQARISHDA STRATEGIYALARDAN FOYDALANISH	474
Kazakov Olim Sabirovich	
OLIY TA'LIM EKSPORT XIZMATLARINING IQTISODIY AHAMIYATI HAMDA ZARURLIGI.....	479
Abdusattarova Dildora Bohodirovna	
SANOAT KORXONASIDA INNOVATSION JARAYONLAR SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISHNING METODIK YONDASHUVLARI.....	485
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	491
Kafiyev Xojjakbar Xosilbek o'g'li	
BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH YO'NALISHLARI.....	496
Xolmatov Otabek Oybek o'g'li	
INSON KAPITALIGA INVESTITSİYALAR.....	499
Sheraliyeva Saida Azatovna	
TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH VA IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA KLASTER USULLARINI QO'LLASH.....	504
Mizrob Maxmudovich Tashov	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ В ПРОЦЕССАХ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ.....	514
Ли Илларион Георгиевич	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИДОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА УЗБЕКИСТАНА.....	519
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
УСТОЙЧИВОЕ И ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА: ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ	525
Усманова Азиза Баходировна	
O'ZBEKISTONDA TURIZMNI INNOVATSION ASOSDA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA ZARURIYATI.....	529
Temurbek Olimovich Mamayunusov	
КОМПЛЕКСНОЕ УЧЁТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	536
Эркинбаев Якуббой Хушнуд угли	
ISLOMIY MOLIYA INSTRUMENTLARINING DAVLAT QARZ BARQARORLIGINI TA'MINLASH VA QARZ SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH INSTITUTSIONAL VA AMALIY QO'LLANISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISH	541
Raxmatov Hamid Hasan o'g'li, Akramov Azizjon Kabirovich	
O'ZBEKISTON SUG'URTA SEKTORIDA INSTITUTSIONAL VA INVESTITSION OMILLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIKKA QO'SHMA TA'SIRI.....	549
Fayziyev Oybek Raximovich	
INSTITUTIONALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION EFFECTIVENESS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF OECD COUNTRIES' EXPERIENCE IN GOVERNANCE FOR PUBLIC ADMINISTRATION REFORM.....	556
Sarvar Saidov Khairulloyevich	
O'ZBEKISTONDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	562
Zaynutdinova Umida Djalalovna, Miraxmedova Maftuna Ibragimovna	
SAMARQAND VILOYATIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA INSON KAPITALINING ROLI.....	568
Gulnora Mardievna Shadieva, Avazova Charos	
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ РАБОТНИКОВ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ СФЕРЫ УСЛУГ	572
Шадиева Гулнора Мардиевна, Рустамова Фируза	

KICHIK BIZNES KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH.....	578
Eminchayev Baxodir Sadikovich	
MINTAQA IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA BARQAROR RIVOJLANISH OMILLARINING NAZARIY TAHLILI.....	583
Tuyev Abdurahmon Yusubovich	
AKTIVLAR SIFATIGA TA'SIR ETUVCHI MAKROIQTISODIY VA INSTITUTSIONAL OMILLARNING TAHLILI.....	587
Rasulov Muhammad Bobur Fazliddin o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING MUAMMOLI KREDITLARI (NPL) KO'RSATKICHI ORQALI BANK TIZIMI BARQARORLIGINI BAHOLASH.....	594
Xanmuratov Roushenbek Xalmuxammetovich, Vaxabov A.V.	
AKSIYADORLAR BILAN MANFAATLI MUNOSABATLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA AKSIYADORLAR VA ULARNING HUQUQLARINI TA'MINLASH.....	600
Raimov Farrux Avazjon o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ.....	605
Мирпулатова Луиза Мансуровна, Абдумажидов Шахзод Шерзод угли	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNING YAIMDAGI ULUSHI VA UNING IQTISODIY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	610
Bo'stonova Nilufar Abdusmatovna	
MAISHIY XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION KLASTER MODELINI JORIY ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	615
Normurodova Zebo Eshmaxmatovna	
SURXONDARYO VILOYATI ISHLAB CHIQRISH SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGI KO'RSATKICHLARINING STATISTIK TADQIQOTI.....	619
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
MAMLAKATIMIZDA SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI VA ULARNI YECHIMLAR.....	623
Normurzayev Umid Xolmurzayevich	
YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ULARNI BOSHQARISH MASALALARI.....	630
Yuldasheva Nazokat Muzaffar qizi	
AXBOROT MAHSULOTLARI BIZNESINING BARQAROR RIVOJLANISH MEXANIZMI: MONITORING VA BAHOLASH TIZIMI.....	635
Abdullayev Abdulla Fayzulla o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH TENDENSIYALARI VA MUAMMOLARI.....	640
Raxmanova Iroda Xasilovna	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYA QILISH VA RAQAMLASHTIRISH: MUAMMOLAR VA STRATEGIK YO'NALISHLAR.....	645
Turgunov Abror Kadirovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT DAVRIDA BANK XIZMATLARI VA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARNING TARAQQIYOTI.....	650
Muminova Marguba Mamirkulovna	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	655
Ulashev Xubbim Askarovich	
KADRLAR SIYOSATI VA DAVLAT XIZMATI SAMARADORLIGINI BAHOLASH HAMDA RIVOJLANTIRISHNING MILLIY MODELINI YARATISH.....	659
Turayev Laziz Shokirovich	
BALIQ YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMRADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O'RNI VA AHAMIYATI.....	664
Bo'ltakov Sardor Oqbo'ta o'g'li	

QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INI UNDIRISH JARAYONIDA SOLIQ TAFOVUTINI (VAT GAP) ANIQLASH VA BAHOLASH USULLARI: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON SHAROITIDA ADAPTIV YONDASHUV.....	670
Urazmatov Jonibek Musurmanovich	
HUDUDLAR SOLIQ SALOHİYATI: OMILLAR VA NATIJA.....	675
Baxtiyorov Umid Kaxramon o'g'li	
AN'ANAVIY HUNARMANDCHILIKNI RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI INNOVATSION TRANSFORMATSIYA QILISH MEXANIZMLARI.....	680
Ermotov A.I.	
TA'MINOT ZANJIRINI BOSHQARISHDA SUPPLY CHAIN CONTROL TOWER KONSEPSIYASIDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI.....	686
Yuldashev Abduxakim Abdulkarimovich	
KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA AXBOROT RESURSLARINING BOSHQARUV MODELİ VA UNING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	691
Yo'ldoshev Nodirbek Ne'matjon o'g'li	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATIGA MENTORLIK TIZIMINI TATBIQ QILISHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	696
Xurshida Maxmadaminova	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INING HISOB-KITOB VA UNDIRISH TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	706
Jumanazarov Alisher Toshtemir o'g'li	
ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ УЗБЕКИСТАНА.....	715
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
KORPORATIV DIVIDEND SIYOSATINING YANGI JIHATLARINI O'RGANISH: RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKAT MISOLIDA.....	723
Eshev Furqat A'zamovich	
RAQAMLI PLATFORMALAR ASOSIDA "AQLLI SHAHAR" BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH: INSONGA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV.....	730
Raximova Madina Shuxrat qizi	
HUDUDIY IQTISODIY TIZIMLARNI BOSHQARISHNING TASHKILY TUZILMALARI.....	737
Umarov Oqil Omiljonovich	
MAMLAKATIMIZ TIJORAT BANKLARINING FOND BOZORIDAGI INVESTITSION FAOLLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	742
Yuldashev Fozil Turapovich	
MAKROIQTISODIY MUVOZANATNI MODELLASHTIRISHDA MATEMATIK USULLARNING TATBIQI VA PROGNOZLASHTIRISH SAMARADORLIGI.....	749
Abdiraimov Abbos Xolmurodovich	
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И ГОСУДАРСТВАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.....	756
Мирзамухамедова Шахзода Акмалжон кизи	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIY TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA STRATEGIK MENEJMENTNI RIVOJLANTIRISH.....	762
Ismadiyrov Alisher Abduraxmon o'g'li	
СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ СОСТОЯНИЙ ЧЕЛОВЕКА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИМИ ОБОРОТАМИ РУССКОГО ЯЗЫКА.....	766
Жумаев Шавкат ХХХ	
SUV XO'JALIGI SOHASIDA DASTURIY BUDJETLASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	769
Dilshod Pulatov, Dildora Mirzaeva	
МЕТОДЫ СБОРА И АНАЛИЗА ДАННЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЦИФРОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ.....	776
Каракулов Фарход Зайпудинович	

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ И ТЕНЕВАЯ СТОРОНА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ ВЫЗОВОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕР ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ.....	782
Салахутдинова Юлдуз Голибовна	
OLIY TA'LIM MUASSASALARINI MOLIYALASHTIRISH MODELLARI VA ULARNING XUSUSIYATLARI.....	787
Xalikov Akmal Xolboyevich	
TIJORAT BANKLARDA MOLIYAVIY XIZMATLARNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ISTIQBOLLARI	793
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
RAQOBATBARDOSH MUHITDA INNOVATSION MENEDJMENTNI JORIY ETISH MEXANIZMLARI.....	799
Siddikov Askar Axrorovich	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA MARKETING STRATEGIYASINI BAHOLASHNING MEZON VA USULLARI	803
Isakova Naima Ikromjonovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BUDJETI DAROMADLARINI OSHIRISH IMKONIYATLARI	809
Abdullayeva Iroda Shuxrat qizi	
MULTIMODAL TRANSPORT OQIMLARI SHAROITIDA LOGISTIKA XABLAR JOYLASHUVINI TANLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	813
Umirzaqov Davlatjon Dolimjon o'g'li, Axmedova Muslima Djalolovna	
SUG'URTA ZAXIRALARINI MOLIYAVIY HOLAT TO'G'RISIDAGI HISOBOTDA AKS ETTIRISH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH	818
Kodirkulov Oybek Turdiboyevich	
MINTAQAVIY IQTISODIYOTNI BOSHQARISHNING XORIJIY TAJRIBALARI	826
Nazarov Nazirjon Narzilloevich	
BUDJET TASHKILOTLARIDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNI TUZISH VA ULARNI TAHLIL QILISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	830
Norqulova Qutlug'nigor Oloviddinova	
XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASIDA BOJ-TARIF SIYOSATINI METODOLOGIK TAKOMILLASHTIRISH MODELLARI	837
Pardayev Ilhomjon G'ulom o'g'li	
MAMLAKATIMIZDA SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI (XORIJIY TAJRIBA ASOSIDA)	844
Bekmetov Xursandbek Ilxamovich	
SOTISH KANALLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA MARKETING TADQIQOTLARIDAN FOYDALANISH.....	850
Abduxalilova Laylo Tohtasinovna	
MINTAQ IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA XIZMATLAR SOHASINING O'RNI VA OBYEKTIV ZARURIYATI.....	857
Achilova Firuza Kurbanovna	
TIJORAT BANKLARINING RESURS BAZASINI MUSTAHKAMLASH VA INVESTITSION KREDITLASH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISH TAHLILI	862
Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZLAR BILAN O'ZARO MUNOSABATLARNI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA BAHOLASH MEZONLARI	867
Ismailova Ma'mura Eldorovna	
O'ZBEKISTONDA YASHIL TADBIRKORLIKNI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI VA MANBALARI	874
Rustamova Dilsabxon Djurayevna, Baratov Maxsudali Nazaraliyevich	
KORXONA FAOLIYATIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	881
Xashimova Dilyora Paxritdinovna	
TURIZM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI (DXSH) LOYIHALARINI BOSHQARISHDA ESG VA BMTNING BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARI (UNSDG) KONSEPSIYALARINING O'ZARO BOG'LIQLIGI	888
Masharipov Ravshan Rajabboyevich	

IQTISODIY, MOLIYAVIY, INVESTITSIYA VA SOLIQ SALOHİYATINING O'ZARO BOG'LIQLIGINING NAZARIY XUSUSIYATLARI.....	893
Jurayev Xusan Atamuratovich	
TIJORAT BANKLARIDA MOLIYAVIY RISKLAR BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH STRATEGIYALARI.....	900
Kadirov Abdumalik Matkarimovich, Abduqodirova Shahzoda Ilhomidin qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTINI IQTISODIY-EKOLOGIK JIHATDAN RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	904
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi, Barnoqulova Marjona Otabek qizi	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY AKTIVLAR PORTFELLARINI RISK-DAROMAD DILEMMASI ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH (G. MARKOVIS VA J. TOBINNING PORTFEL NAZARIYASI ASOSIDA)	909
Kurbonov Xayrilla	
MAMLAKATIMIZNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO'LLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH	915
Mirzayev Rustam Ro'ziyevich	
РЫНОЧНЫЙ СПРОС И РАВНОВЕСИЕ	921
Камилова Наргиза Абдукаяхоровна, Ашуrow Сардоржон Зафаржонович	
XORIJIIY DAVLATLARDA AUDITORLIK FAOLIYATINING O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYASI.....	925
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
MARKETING-INTERNET XIZMATLARIDAN FOYDALANGAN HOLDA SAVDO KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH.....	929
Ismoilov Lazizbek Rasuljon o'g'li	
KORXONADA INNOVATSION BOSHQARUV MEXANIZMLARINING MAVJUD MODELLARINING RETROSPEKTIVASI.....	934
Toxirova Gullola Mirkamolovna	
SANOATNI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA TARMOQ KORXONALARI FAOLIYATIGA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING ROLI.....	940
Ne'matov Shoxruxbek Ma'murjon o'g'li	
TIBBIY XIZMATLARNI MOLIYALASHTIRISH VA SAMARADORLIGINI BAHOLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	946
Isroilov Bohodir Ibragimovich, Muhammadiev Ramz Zoirjon o'g'li	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINI DIVERSIFIKATSİYALASHDA RAQAMLI TRANSFORMATSİYANING ROLI	952
O'ktamova Nozima Narzulla qizi	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ.....	957
Журахонов Шержахон Зафаржонович	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO'LAMI, RIVOJLANISHINING TARIXIIY EVOLYUTSIYASI VA HOZIRGI HOLATI TAHLILI	962
Raxmonov Azizjon Sadullayevich	
SOLIQA TORTILADIGAN KO'CHMAS MULKLARNI BAHOLASH TIZIMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	970
Musalimov Shuxrat Isamuxamedovich	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSİYALASHNI TAKOMILLASHTIRISH BILAN BOG'LIQ BO'LGAN MUAMMOLAR.....	974
Yuldashev Iskandar Abdurashidovich	
BARQAROR RIVOJLANISH KONSEPSIYASI VA UNING QURILISH SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK(DXSH)NI BOSHQARISHDAGI O'RNI	980
Rasulov Shuxrat G'ayratovich	
"YASHIL IQTISODIYOT", EKOLOGIK BARQARORLIK VA EKOLOGIK MADANIYAT	984
Ibragimova Saodat Abdumo'minovna	

EKOLOGIK TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASINING INSTITUTSIONAL MEKANIZMLARI	990
Mirzayeva Nilufar Sabirjanovna	
IQTISODIY RIVOJLANISHDA INNOVATSIYALARNING NAZARIY ASOSLARI VA AHAMIYATI.....	995
Davlatova Ozoda Olmos qizi	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH: RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'YI INTELLEKTNI JORIY ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	1001
Suyunova Dilfuza Dilmurod qizi	
BOZORNI SEGMENTATSİYALASHDA MARKETING TADQIQOTLARINING ROLI	1006
Musayeva Shoira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilxomovna	
O'ZBEKISTONNING "YASHIL IQTISODIYOT"GA O'TISH STRATEGIYASI.....	1010
Sharifboyev Bunyod Azamat o'g'li, Abduraxmanova Gulnora Qalandarovna	
TIJORAT BANKLARI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA KAPITALNING ROLI	1016
Mirzaraximova Nurhayot Baxrom qizi	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И РЫНОЧНОЙ КОНКУРЕНЦИИ	1020
Ходжаева Наргизахон Анатолиевна	
FUNDRAISING AS A STRATEGIC TOOL IN MUSEUM MANAGEMENT	1028
Aziza Ibroximova	
KORXONALARDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLİYALASHTIRISHDA SOLIQ IMTIYOZLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....	1035
Boboraxmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
MOLIYAVIY HISOBOT TIZIMINI XALQARO STANDARTLARGA O'TKAZISHNING O'ZBEKISTONDAGI DINAMIKASI VA NATIJALARI (OLMALIQ KMK MISOLIDA)	1043
A.J.Tuychiyev, M.V Abdunabiyeva	
TARMOQLANGAN AVTOMOBIL YO'LLARI QURISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: FARG'ONA VODIYSI (FARG'ONA VILOYATI VA QO'QON HUDUDI) MISOLIDA RAQAMLI LOYIHALASH, OPTIMALLASHTIRISH VA INTELLEKTUAL BOSHQARUV	1051
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Norinov Muhammadyunus Usibjonovich, Zikrayev Akmaljon Alimovich	
O'ZBEKISTONDA KORPORATIV INNOVATSIYA TIZIMINI ISH SAMARADORLIGINI BAHOLOVCHI (KPI) AXBOROT TIZIMINI ISHLAB CHIQISH VA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	1057
Rafikova Kamila Baxtiyorovna	
RAQAMLI BANK XIZMATLARINING MOLİYAVIY BOZOR RIVOJIGA TA'SIRI	1063
Abdulazizov Javohir Abduvali o'g'li	
OILAVIY TADBIRKORLIKNI TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MOLİYALASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	1070
Davlyatov Qahramon Abdumavlyanovich	
AMORTIZATSİYALANADIGAN AKTIVLAR HISOBINING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	1077
Aminboyev Jaloliddin Otabek o'g'li	
BANKLARDA RISK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH.....	1083
Karimov Shohruh Boydulla o'g'li	
DIGITALIZATION, RESEARCH CAPACITY AND HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN: AN ARDL-ECM ANALYSIS (2000-2024).....	1087
Ismailova Nilufar	
TURIZMDA TALAB VA TAKLIFNI BAHOLASH USULLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	1094
Suyunov Alijon Jumaboy o'g'li	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ	1099
Аймухаммедова Амина Какажановна	
"O'ZMILLIYBANK" AJDA MIJOZLARINING KREDITGA LAYOQATLILIGI DARAJASI HOLATI TAHLILI	1105
Jumaniyazov Quvanchbek Amatjonovich	

SANOAT KORXONALARINI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH HAMDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	1110
Qodirov Bekzod Xomidjonovich	
FARMATSEVTIKA SANOATINING ASOSIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI IQTISODIY-STATISTIK USULLARI ORQALI TAHLILI	1115
O'taganova Umida Egamberdi qizi	
MAMLAKATIMIZDA XOTIN – QIZLAR O'RTASIDA MAHALLIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI	1123
Rafiyeva Madina Xusinovna	
YASHIL IQTISODIYOTDA DEPOZIT TIZIMINI SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BOSHQARISH	1128
Norqobilova Feruza Abduhomidovna, Odilov Jahongir Nozimjonovich	
OPTIMIZING HUMAN CAPITAL: THE IMPACT OF SCHOOL MANAGEMENT ON ORGANIZATIONAL CULTURE IN VOCATIONAL EDUCATION.....	1132
Karimova Dilfuza Xatamjonovna	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSİYALARNING INNOVATSION MAZMUNI RIVOJLANISHINING DOLZARB YO'NALISHLARI	1138
Batirova Raxima Abdujabbarovna, Raximjonov Ulug'bek Boxodir o'g'li	
IQTISODIY TIZIMLARNI MAKRO VA MIKROIQTISODIY DARAJADA PROGNOZLASH: KONSEPTUAL YONDASHUVLAR VA MODELASHTIRISH USULLARI	1142
Alimov Fazliddin Xalimovich	
ISLOMIY MOLIYA INSTITUTLARIDA FOIZSIZ MOLIYALASHTIRISH TAMOYILLARINING IQTISODIY MOHIYATI.....	1147
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA INNOVASION FAOLIYATNI SAMARALI BOSHQARISH JARAYONLARI	1152
Fayzieva Dilafuz Shuhratovna	
MARKAZIY BANK RAQAMLI VALYUTASI (CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY): NAZARIY ASOSLAR VA XALQARO TA'RIFLARNING QIYOSIY TAHLILI	1156
Tashqo'ziyev Suxrob Abdurazzak o'g'li	
KORXONALARNI MOLIYAVIY INQIROZGA OLIB KELUVCHI SABABLAR VA ULARNI OLDINI OLISH YO'LLARI.....	1161
Bobomirzayev Isroil	
ИНКЛЮЗИВНЫЙ РОСТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: ПРОБЛЕМЫ, УСЛОВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ.....	1165
Аскарова Мавлуда Турабовна	
XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB QILISHDA MOLIYAVIY BOZOR MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	1171
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
BANK TIZIMIDA OPERATSION RISKLARNI BAHOLASH VA MONITORING MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	1176
Muxitdinova Difuza Farxodovna	
KO'P DARAJALI YONDASHUVNING MIKRO, MEZO VA MAKRO DARAJALARDAGI O'ZARO BOG'LIQLIKLARINI ASOSLASH HAMDA MODEL ARXITEKTURASINI SHAKLLANTIRISHNING METODOLOGIK TAMOYILLARI	1183
Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li, Qodirov Farrux Ergash o'g'li	
TIJORAT BANKLARI DAROMAD BAZASINING TARKIBI VA DINAMIKASI ("TURONBANK" ATB MISOLIDA)	1191
Togayev Salim Sobirovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KAPITAL TUZILMASINI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI KAPITAL BAHOSINI MINIMALLASHTIRISH MEKANIZMLARI	1196
Obidov Sanjar Omonxo'jayevich	
O'ZBEKISTON XIZMATLAR EKSPORTINING GEOGRAFIK TARKIBINI TAKOMILLASHTIRISH IMKONIYATLARI: GRAVITATSION MODEL ASOSIDA TAHLIL	1202
Qodirjonov Adhamjon	

BARQAROR IQTISODIY O‘SISHNI TA‘MINLASHDA TADBIRKORLIK INFRATUZILMASINING INSTITUTSIONAL OMILLARI.....	1212
Arifbayev Bobur Dilshodovich	
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ «УЗБЕКИСТАН – 2030».....	1219
Аблаева Валентина Борисовна	
FINANCING A GREEN UNIVERSITY: MECHANISMS, MODELS, AND STRATEGIC DIRECTIONS FOR SUSTAINABLE CAMPUS DEVELOPMENT	1227
I. Imomov, F.Nishonov	
ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА В УЗБЕКИСТАНЕ	1234
Шоев Алим Халмуратович	
ANALYZING UZBEKISTAN’S EU EXPORT TRENDS THROUGH THE GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES PLUS (GSP+) SCHEME.....	1239
Aziz Zikriyoyev, Rajabova Malika Nuriddin qizi	
ANALYZING UZBEKISTAN’S EU EXPORT TRENDS THROUGH THE GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES PLUS (GSP+) SCHEME.....	1239
Aziz Zikriyoyev, Rajabova Malika Nuriddin qizi	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSILAR HISOBIGA ASOSLANGAN XOLATDA MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI TASHKIL ETISH TARTIBI	1247
Xasanova Xusnoraxon Faxriddinovna	
HUDUDIY MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TA‘MINLASHDA INVESTITSION FAOLLIKNING ROLI VA UNING RIVOJLANISH MEKANIZMLARI.....	1251
Ollanazarov Bekmurod Davlatmurotovich	
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ.....	1257
Менглиева Индира Баходировна	
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ	1261
Умарбеков Бахром Ботирбекович	
O‘ZBEKISTON QAYTA SUG‘URTA TIZIMIDA “ALTERNATIVE RISK CAPITAL”NI JORIY ETISH: IQTISODIY MODEL, EMPIRIK TAHLIL VA ME‘YORIY TAKLIFLAR (JAHON TAJRIBASI MISOLIDA)	1270
Jorabaev Jasur Abduraxmanovich	
O‘ZBEKISTON QAYTA SUG‘URTA TIZIMIDA ALTERNATIVE RISK CAPITAL’NI JORIY ETISH: IQTISODIY MODEL, EMPIRIK TAHLIL VA ME‘YORIY TAKLIFLAR (JAHON TAJRIBASI MISOLIDA)	1276
Jo‘rabayev Jasur Abdurahmonovich	
IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA BOSHQARUV KADRLARINING LIDERLIK SALOHİYATINI BAHOLASH MASALALARI.....	1282
Rasulov Shohruxbek G‘ulomjon o‘g‘li, Ibragimov Isroil Usmonovich	
SURXONDARYO VILOYATIDA MEVA VA SABZAVOT ISHLAB CHIQRISH KO‘RSATKICHLARINING XO‘JALIKLAR TOIFALARI BO‘YICHA TAHLILI.....	1286
Majidova Dilnoza Bahromovna	
TURISTIK XIZMATLARNI RIVOJLANTIRISHDA SUN‘IY INTELLEKTNING (SI) TA‘SIRI.....	1290
Begimqulov Javohirbek Jo‘raqul o‘g‘li	
MINTAQADA SANOAT TARMOQLARI RIVOJLANISHIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMI VA ZARURLIGI.....	1300
Xodjaeva Feruza Komilovna	
TOSHKENT VILOYATI HUDUDLARINING IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI IQTISODIY FARQLAR TAHLILI.....	1305
Saidakbarov Saida‘zam Aziz o‘g‘li	
KORXONALARDA UMUM ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBI	1309
Yax‘yayeva Dilfuza Bagdatovna	
ONLAYN BRONLASH TIZIMLARI: TURLARI, XUSUSIYATLARI VA AJRALIB TURUVCHI BELGILARI	1314
S.S. Ismatillaeva	

BUDJET TIZIMI BUDJETLARI IJROSI USTIDAN MOLIVAVIY NAZORATNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	1320
Saidova Kamolat Farhodovna	
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ПОРОЖДАЮЩИХ ЖЕНСКУЮ ПРЕСТУПНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ	1326
Нуриллоева Заррина Зокиржоновна	
SAMARQAND VILOYATI MEHMONXONA XO'JALIGIDA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TURISTLAR OQIMINI BOSHQARISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	1331
Amiriddinova Madinabonu Zayniddin qizi	
SOLIQ YUKINI HISOBLASH VA UNGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILINING METODOLOGIK JIHATLARI	1334
Abdullayev Abror Bozarboyevich	
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ РОСТА И РОЛЬ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА.....	1341
Аминжоновна Вазира Мамасидиковна	
DZYUDOCHILARDA USHLAB OLISH (KUMI-KATA) STRATEGIYASINING MUSOBAQA NATIJALARIGA TA'SIRI.....	1350
Shermatov Gulom Qaxxorovich	
G'AZNACHILIK TIZIMIDA RISKLARNI ANIQLASH VA NAZORAT TADBIRLARINI TAKOMILLASHTIRISH CHORALARI	1357
Xasanov Adiz Xusenovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING HOZIRGI HOLATI HAMDA UNI QISQARTIRISHGA QARATILGAN IQTISODIY ISLOHOTLAR.....	1363
Beknazarov Behzod Baxtiyorovich	
IMPROVEMENT OF THE COMMERCIAL BANK PRIVATIZATION PROCESS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	1368
Djumaniyazov Islam Karimbayevich	
O'ZBEKISTON TO'QIMACHILIK SOHASI INVESTITSION VA EKSPORT SALOHİYATI TAHLILI	1374
Nurboyev Jaloliddin Mamadiyevich	
TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENTI SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	1378
Madaminov Bekzod Allayarovich	
IQLIM O'ZGARISHLARI VA XAVF OMILLARI SHAROITIDA AGRAR BIZNESDA XARAJATLAR TAHLILI VA XATARLARNI BOSHQARISH.....	1383
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
TA'LIM TIZIMINING BOSHQARUVIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH VA YASHIL IQTISODIYOTNING O'RNI	1387
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПОРТНОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ЛОГИСТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК.....	1392
Каримова Хулкар Рахманали кизи, Махмутуллаева Севинч Хабибулла кизи	
TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DIVERSIFIKATSIYALASHNING METODOLOGIK ASOSLARI	1399
Norova Nozima Nabiyevna	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA O'ZBEKISTON KOMPANIYALARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING BOSHQARUV SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	1406
Ahmedova Dilnoza Qalandar qizi	
MINTAQAVIY IQTISODIYOTNING EKOLOGIK MUVOZANATINI SAQLASH ORQALI BARQAROR RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI (NAVOIY VILOYATI TAJRIBASI)	1411
Barnoqulova Marjona Otabek qizi	
KORXONALARDA ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE) HISOBOTLARINING AUDITINI TASHKIL ETISH VA BAHOLASH MEKANIZMLARI.....	1417
Xolikov Ravshan Anvar o'g'li	

SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI RAQAMLI TRANSFORMATSIYA QILISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	1420
Omonov Olim Murodullayevich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASH MEXANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	1424
Sharifi Abdul Fatah	
TIJORAT BANKLARI AMALIYOTIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLİYALASHTIRISH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR	1430
Sadikov Q.M.	
TIJORAT BANKLARIDA TO'LOV AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR	1434
Kurbosheva Mohira Xafizovna	
MURAKKAB LOYIHALARDA RISKLARNI BAHOLASH VA BOSHQARISH	1439
Tursunmuratov Sherzod Turdimuratovich	
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	1442
Камолова Феруза Кахрамоновна	
O'ZBEKISTON HUDUDIY RIVOJLANISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING METODOLOGIK YO'NALISHLARI	1448
Ma'murov Baxtiyor Xolmatjanovich	
O'ZBEKISTONDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY VA INSTITUTSIONAL ASOSLARI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR	1456
Ismailova Gulruh Faxriddinovna	
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ: ЦИФРОВИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ И МОТИВАЦИЯ	1462
Абилов Эльман Худаверди оглы	
O'ZBEKISTON BANKLARINING AML TIZIMLARIDA SUN'YI INTELLEKT: STRATEGIK ZARURAT VA JORIY ETISH YO'LLARI	1468
Rashidov Avazbek Raximovich	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA TUG'ILISH KO'RSATKICHLARI STATISTIK TAHLILI	1475
Abduraxmanov Abduazim Djalaliddinovich	
BANK KREDITINING KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI RESURLAR BILAN TA'MINLASHDAGI MUAMMO VA YECHIMLAR.....	1483
Bo'tayev O'tkir Eshboevich	
TIJORAT BANKLARINI DAVLAT TASARRUFIDAN CHIQRISH VA XUSUSIYLASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA UNI CHUQURLASHTIRISH YO'LLARI	1489
Salamov Islom Tashkazakovich	
FRANCHAYZING ASOSIDA FAOLIYAT YURITUVCHI KORXONALAR MAHSULOTLARINI XALQARO BOZORDA ILGARI SURISHDA MERCHANDAYZING DIZAYNI VA VIZUAL MARKETING YONDASHUVLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	1495
Xodjayev Anvar Rasulovich	
ISHLAB CHIQRADIGAN SANOAT RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASH	1501
Mallaboyev Anvarjon Sotvoldiyevich	
QISHLOQ XO'JALIGIGA MO'LJALLANGAN YERLARNI BOSHQA YER TOIFALARIGA O'TKAZISHNING AXAMIYATI.....	1510
Safayev Sanjarbek Zafarbek o'g'li	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BAHOLASHNING KO'P OMILLI INDIKATORLARI TIZIMI.....	1516
Ibroximov Iloxomjon Shavkatjon o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SAMARADORLIGI OMILLARI TAHLILI	1522
Maxmudova Maftunaxon Shavkatjon qizi	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN XORIJIY KREDIT LINIYALARINI JALB ETISH VA ULARDAN FOYDALANISHNING AMALDAGI HOLATI	1529
Aytiboev Nodirbek Rashid o'g'li	

AUDITDA MUHIMLIK CHEGARASI KO'RSATKICHINI ANIQLASH MUAMMOLARI.....	1534
Pirnazarova Juldiz Djamiljan qizi	
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СФЕРЫ УСЛУГ В ЭКОНОМИКЕ СТРАН МИРА И УЗБЕКИСТАНА.....	1538
Камилова Наргиза Абдукажоровна	
MAHALLIY BUDJETLAR DAROMADLARINI MUSTAHKAMLASHDA MOLIYAVIY RESURSLARNI BOSHQARISH MEKANIZMLARI.....	1544
Imanova Umida Baxtiyorovna	
A COMPARATIVE ANALYSIS OF VOCATIONAL EDUCATION SYSTEMS IN SAUDI ARABIA AND UZBEKISTAN	1549
Abdulmajeed Nabeel Azouz	
YO'LOVCHI TASHISHDA KICHIK TADBIRKORLIK SHAKLLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH MODELLARI	1555
Aytieva Sevara Allaberdievna	
XIZMATLAR SEKTORIGA INVESTITSIYA JALB QILISHDA STRATEGIK TAMOYILLAR VA ULARNING IJTIMOIIY-IQTISODIY NATIJALARGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARI.....	1561
Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li, Nabiyev G'ulom Abdusalomovich	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA UNIVERSITETLARNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI.....	1566
Boboxo'jayev Asliddin Muzaffarovich	
"YASHIL IQTISODIYOT" GA O'TISH JARAYONINI MOLIYALASHTIRISH	1571
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
O'ZBEKISTONDA SUG'URTA XIZMATLARINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING ZARURLIGI VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	1575
Umirov Abdusalom To'rayevich	
ASOSIY VOSITALAR HISOBINING ICHKI AUDITI.....	1583
Zaripova Sayohat Zafarovna	
SOLIQ MA'MURIYATCHILIDA TO'LOVLAR TIZIMINING MOHIYATI VA UNI TAKOMILLASHTIRISHNING OBYEKTIV ZARURATI	1587
Tangirqulov G'ulom Baxtiyorovich	
O'ZBEKISTON KORXONALARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIKNING UMUMIY HOLATI VA DINAMIKASI	1592
Asomidinova Mohigulbonu Oybek qizi	
XALQ BANKIDA KICHIK BIZNES LOYIHALARINI KREDITLASH AMALIYOTI TAHLILI.....	1598
Norqobilova Nargiza Abdiquodirovna	
DAVLAT MOLIYAVIY NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA AYRIM MASALALAR.....	1603
Abidov Mansur Ithomjonovich	
BANK 4.0 SHAROITIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BANK BOSHQARUVI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	1609
Boltayev Zokirjon Otanazarovich	
FMCG SEGMENTIDA DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISHNING SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI VA UNING ASOSIY OMILLARI	1612
Anvar Deberdiyev	
XORAZM VILOYATIDA XORIJIY INVESTITSİYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASHDA MARKETINGNING ROLI	1616
Otajanov Umid Abdullayevich, Isakova Naima Ikromjonovna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING INVESTITSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI.....	1625
Tilakov Navruz Maxmudovich	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING INVESTITSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI

Tilakov Navruz Maxmudovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

E-mail: navruz001@gmail.com

ORCID:0009-0002-8586-4456

Annotatsiya. Mazkur maqolada kichik biznes subyektlarining investitsion faoliyatini moliyalashtirish jarayonida yuzaga kelayotgan mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish yo'llari tadqiq etilgan. Tadqiqot davomida kichik biznes subyektlarining moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatlari, bank kreditlari ajratish mexanizmi, yuqori foiz stavkalari, garov ta'minoti bilan bog'liq muammolar, investitsion risklar va moliyaviy infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi tahlil qilingan. Shuningdek, investitsion faoliyatni moliyalashtirishda davlat qo'llab-quvvatlash dasturlari, soliq imtiyozlari, subsidiyalar, venchur moliyalashtirish va xorijiy investitsiyalarni jalb etish imkoniyatlarining ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot natijasida kichik biznes subyektlarining investitsion faolligini oshirish, moliyaviy resurslardan samarali foydalanish va investitsion muhitni yaxshilashga qaratilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Maqolada investitsion faoliyatni moliyalashtirish tizimini takomillashtirish mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta'minlashning muhim omillaridan biri ekanligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Kichik biznes, investitsion faoliyat, moliyalashtirish muammolari, bank kreditlari, moliyaviy resurslar, investitsion risklar, garov ta'minoti, foiz stavkalari, davlat qo'llab-quvvatlashi, subsidiyalar, soliq imtiyozlari, venchur moliyalashtirish, xorijiy investitsiyalar, investitsion muhit, moliyaviy infratuzilma, iqtisodiy rivojlanish.

Abstract. This article examines the current problems that arise in the process of financing the investment activities of small businesses and ways to overcome them. During the study, the possibilities of small businesses to access financial resources, the mechanism for allocating bank loans, high interest rates, problems with collateral, investment risks, and insufficient development of financial infrastructure were analyzed. The importance of state support programs, tax incentives, subsidies, venture financing, and opportunities to attract foreign investment in financing investment activities was also highlighted. As a result of the study, scientific and practical recommendations were developed to increase the investment activity of small businesses, effectively use financial resources, and improve the investment climate. The article substantiates that improving the system of financing investment activities is one of the important factors in ensuring the sustainable development of the country's economy.

Key words: Small business, investment activity, financing problems, bank loans, financial resources, investment risks, collateral, interest rates, state support, subsidies, tax incentives, venture financing, foreign investment, investment environment, financial infrastructure, economic development.

Аннотация. В данной статье рассматриваются текущие проблемы, возникающие в процессе финансирования инвестиционной деятельности малых предприятий, и пути их преодоления. В ходе исследования анализируются возможности доступа малых предприятий к финансовым ресурсам, механизм распределения банковских кредитов, высокие процентные ставки, проблемы с залоговым обеспечением, инвестиционные риски и недостаточное развитие финансовой инфраструктуры. Также подчеркивается важность программ государственной поддержки, налоговых льгот, субсидий, венчурного финансирования и возможностей привлечения иностранных инвестиций для финансирования инвестиционной деятельности. В результате исследования разработаны научно-практические рекомендации по повышению инвестиционной активности малых предприятий, эффективному использованию финансовых ресурсов и улучшению инвестиционного климата. В статье обосновывается, что совершенствование системы финансирования инвестиционной деятельности является одним из важных факторов обеспечения устойчивого развития экономики страны.

Ключевые слова: Малое предприятие, инвестиционная деятельность, проблемы финансирования, банковские кредиты, финансовые ресурсы, инвестиционные риски, залоговое обеспечение, процентные ставки, государственная поддержка, субсидии, налоговые льготы, венчурное финансирование, иностранные инвестиции, инвестиционная среда, финансовая инфраструктура, экономическое развитие.

KIRISH

Kichik biznes subyektlarining investitsion faoliyatini moliyalashtirish bugungi kunda iqtisodiy rivojlanishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ushbu sektor iqtisodiyotning moslashuvchanligi, innovatsion faolligi va bandlikni ta'minlashdagi roli bilan ajralib turadi. Biroq kichik biznes subyektlarining investitsion loyihalarini moliyalashtirish jarayonida qator tizimli masalalar mavjud bo'lib, ular ushbu faoliyatning samaradorligini pasaytiradi va rivojlanish imkoniyatlarini cheklashga olib keladi.

Tijorat banklari kreditlarining foiz stavkalari nisbatan yuqoriligi hamda garov talablarining qat'iyiligi kichik biznes uchun moliyaviy resurslardan foydalanishni qiyinlashtiradi. Bundan tashqari, investitsion risklarning yuqoriligi va moliyaviy hisobotlarning yetarli darajada shaffof emasligi ham kredit olish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, muqobil moliyalashtirish manbalarining yetarlicha rivojlanmaganligi, venchur kapital va kraudfanding tizimlarining cheklanganligi kichik biznesning investitsion imkoniyatlarini toraytiradi. Moliyaviy savodxonlik darajasining pastligi va institutsional muhitdagi ayrim kamchiliklar ham ushbu sohada muammolarni keltirib chiqaradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda kichik biznesni moliyalashtirish manbalari, investitsion resurslardan foydalanish samaradorligi, kreditlash tizimi, venchur moliyalashtirish, davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlari hamda investitsion muhitni yaxshilash masalalari ilmiy tadqiqotlarning dolzarb yo'nalishlaridan biriga aylangan. Bozor iqtisodiyoti sharoitida kichik biznes subyektlarining investitsion faolligini oshirish iqtisodiy o'sish, yangi ish o'rinlarini yaratish va hududlar rivojlanishini ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, xorijiy va mahalliy olimlarning mazkur sohaga oid ilmiy qarashlarini tahlil qilish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Amerikalik iqtisodchi Joseph Schumpeter tadbirkorlik va innovatsion investitsiyalar iqtisodiy rivojlanishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi ekanligini ta'kidlaydi [1]. Olimning fikricha, kichik biznes subyektlarini investitsiyalar bilan qo'llab-quvvatlash innovatsion faoliyatni rag'batlantiradi va iqtisodiy o'sishni jadallashtiradi. Fikrimizcha, investitsion resurslarning yetariligi kichik biznesning raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Britaniyalik iqtisodchi Joan Robinson kapital yetishmovchiligi kichik biznes rivojlanishidagi asosiy muammolardan biri ekanligini qayd etadi [2]. U investitsion resurslarning cheklanganligi ishlab chiqarish hajmining pasayishiga olib kelishini ta'kidlaydi. Fikrimizcha, kichik biznes uchun uzoq muddatli moliyalashtirish manbalarini kengaytirish zarur.

Amerikalik olim Hyman Minsky moliyaviy beqarorlik nazariyasida kredit resurslaridan noto'g'ri foydalanish investitsion risklarni kuchaytirishini ilmiy asoslaydi [3]. Olimning fikricha, moliyaviy bozorlardagi nomutanosiblik kichik biznes subyektlarining investitsion imkoniyatlarini cheklaydi. Fikrimizcha, investitsion faoliyatni moliyalashtirishda risklarni samarali boshqarish tizimini takomillashtirish muhimdir.

Kanadalik iqtisodchi John Kenneth Galbraith investitsion siyosatda davlatning faol ishtiroki iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashini ta'kidlaydi [4]. U davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash dasturlarining amalga oshirilishi kichik biznes rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini qayd etadi. Fikrimizcha, davlat imtiyozlari va subsidiyalari investitsion faollikni oshirishning muhim vositasi hisoblanadi.

Amerikalik iqtisodchi Robert Solow iqtisodiy o'sishda kapital qo'yilmalar va texnologik taraqqiyotning ahamiyatini ilmiy jihatdan asoslab beradi [5]. Olimning fikricha, investitsiyalar ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va yangi texnologiyalarni joriy etishda asosiy omildir. Fikrimizcha, kichik biznes subyektlariga innovatsion investitsiyalarni jalb qilish iqtisodiy samaradorlikni oshiradi.

Hindistonlik iqtisodchi Amartya Sen iqtisodiy rivojlanishda moliyaviy imkoniyatlarning kengligi tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirishini qayd etadi [6]. Olimning fikricha, kichik biznesning investitsion faoliyatini qo'llab-quvvatlash aholi bandligi va ijtimoiy farovonlikni oshiradi. Fikrimizcha, investitsion muhitni yaxshilash kichik biznesning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

Amerikalik iqtisodchi Douglass North institutsional omillar investitsion faoliyat samaradorligiga bevosita ta'sir qilishini ta'kidlaydi [7]. U iqtisodiy institutlarning rivojlanganligi investitsion muhit barqarorligini ta'minlashini qayd etadi. Fikrimizcha, kichik biznes faoliyatini moliyalashtirishda huquqiy va institutsional bazani mustahkamlash muhim ahamiyatga ega.

O'zbekistonlik iqtisodchi olim Qodirov T. kichik biznes subyektlarini moliyalashtirishda bank kreditlari asosiy moliyaviy manba ekanligini ta'kidlaydi [8]. Olimning fikricha, kredit ajratish jarayonidagi byurokratik to'siqlar investitsion faollikni cheklaydi. Fikrimizcha, kreditlash tizimini soddalashtirish kichik biznes rivojlanishiga xizmat qiladi.

Mahalliy iqtisodchi olim Rasulov X. investitsion faoliyatni moliyalashtirishda raqamli bank xizmatlari va fintech texnologiyalarining ahamiyati ortib borayotganini qayd etadi [9]. Olimning fikricha, zamonaviy moliyaviy texnologiyalar moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Fikrimizcha, raqamli moliya xizmatlarini rivojlantirish kichik biznes uchun yangi investitsion imkoniyatlarni yaratadi.

Iqtisodchi olim Karimov B. kichik biznes subyektlarining investitsion faoliyatini moliyalashtirishda xorijiy investitsiyalarni jalb qilish muhim ekanligini ta'kidlaydi [10]. Olimning fikricha, xorijiy kapitalning kirib kelishi ishlab chiqarish modernizatsiyasi va eksport salohiyatining oshishiga xizmat qiladi. Fikrimizcha, investitsion jozibadorlikni oshirish orqali kichik biznesning xalqaro bozorlardagi mavqeini mustahkamlash mumkin.

Yuqoridagi ilmiy tadqiqotlardan ko'rinib turibdiki, kichik biznes subyektlarining investitsion faoliyatini moliyalashtirish iqtisodiy rivojlanishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Xorijiy va mahalliy olimlar investitsion resurslardan samarali foydalanish, moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish va davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish kichik biznesning barqaror rivojlanishini ta'minlashini ta'kidlaganlar. Shunga qaramay, investitsion risklarning yuqoriligi, uzoq muddatli moliyaviy resurslarning yetishmasligi, kreditlash tizimidagi muammolar va hududiy moliyaviy infratuzilmaning yetarli rivojlanmaganligi kabi masalalar hali ham chuqur ilmiy tadqiqot olib borishni talab etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolani tayyorlashda me'yoriy-huquqiy hujjatlar, foydalanilgan adabiyotlar va internet ma'lumotlari rasmiyligi, undagi iqtisodchi olimlarning mavzuga oid ilmiy-nazariy qarashlarining qiyosiy va tanqidiy tahlil qilingan. Mavzuni o'rganish davomida umumiy iqtisodiy usullar bilan bir qatorda tizimli tahlil, umumlashtirish, abstrakt-mantiqiy fikrlash, statistik usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda kichik biznes subyektlarini moliyalashtirishda ko'p manbali yondashuv muhim o'rin tutadi. Bank kreditlari, venchur kapital, davlat grantlari va xalqaro investitsiyalar kabi moliyaviy manbalar ularning investitsion imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu bilan birga, davlat-xususiy sheriklik (PPP) mexanizmlari yirik va o'rta investitsion loyihalarni amalga oshirishda samarali vosita sifatida xizmat qilmoqda.

Konsepsiyaning muhim yo'nalishlaridan yana biri raqobatbardoshlik va investitsiya muhitining ochiqligini ta'minlashdir. Innovatsion yo'naltirilganlik, xususan startaplarni qo'llab-quvvatlash va raqamli moliyalashtirish texnologiyalarini joriy etish kichik biznes rivojlanishiga yangi turtki beradi. Shu bilan birga, risklarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish moliyalashtirish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi (1-rasm).

1-rasm. Kichik biznes subyektlarining investitsion faoliyatini moliyalashtirish konsepsiyasi [11]

Kichik biznes subyektlarining investitsion faoliyatidagi reyting tizimlari zamonaviy moliyaviy boshqaruvning muhim instrumentlaridan biri hisoblanadi. Reytinglar korxonalarining moliyaviy barqarorligi, kreditni qaytarish qobiliyati va investitsion jozibadorligini baholashda keng qo'llaniladi. Bugungi kunda banklar, mikromoliya tashkilotlari, davlat institutlari hamda xalqaro investorlar qaror qabul qilish jarayonida reyting ko'rsatkichlariga tayanmoqda (2rasm).

2-rasm. Kichik biznes subyektlarining investitsion faoliyatidagi reytinglar [11]

Reyting tizimlari kichik biznes subyektlarining moliyaviy holatini kompleks tahlil qilishga asoslanadi. Bunda qarzdorlik darajasi, pul oqimlari, likvidlik, foyda va rentabellik kabi moliyaviy ko'rsatkichlar bilan bir qatorda boshqaruv sifati, innovatsion faoliyat darajasi va bozor ulushi ham hisobga olinadi. Ushbu omillar korxonaning umumiy investitsion ishonchligini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, reyting tizimlari investitsiya qarorlarini qabul qilish, kredit risklarini baholash, davlat subsidiyalarini taqsimlash va xalqaro investitsiyalarni jalb qilish jarayonlarida muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Shu bois, kichik biznes subyektlarining reyting tizimlarini o'rganish va ularni takomillashtirish investitsion muhitni yaxshilashda dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

Kichik biznes subyektlarining investitsion faoliyatidagi reyting tizimlari moliyaviy resurslarni samarali taqsimlash va investitsion qarorlarni asosli qabul qilishda muhim ahamiyatga ega. Reytinglar korxonalarining kreditni qaytarish qobiliyati va umumiy moliyaviy barqarorligini baholash orqali investorlar va moliya institutlariga ishonchli ma'lumotlar taqdim etadi.

Reyting tizimlarining shakllanishida moliyaviy hisobotlarning shaffofligi, foyda va rentabellik darajasi, kredit tarixi, bozor ulushi, boshqaruv sifati hamda innovatsion faoliyat darajasi asosiy rol o'ynaydi. Ushbu omillar korxonaning investitsion jozibadorligini aniqlashda kompleks yondashuvni ta'minlaydi.

Reytinglardan foydalanish investitsiya qarorlarini qabul qilishni yengillashtiradi, kredit risklarini kamaytiradi va davlat subsidiyalarini adolatli taqsimlash imkonini beradi. Shuningdek, xalqaro investitsiyalarni jalb qilishda ham reytinglar muhim indikator sifatida xizmat qiladi.

Reyting tizimlarining asosiy afzalliklari sifatida investitsion muhitda shaffoflikni oshirish, kapital oqimini optimallashtirish va raqobatni kuchaytirishni ko'rsatish mumkin. Bu esa kichik biznes subyektlarining barqaror rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, reyting tizimlarini takomillashtirish va ularni amaliyotda keng qo'llash kichik biznes subyektlarining investitsion faoliyatini samarali moliyalashtirish, moliyaviy intizomni kuchaytirish hamda iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishda muhim strategik ahamiyatga ega.

Kichik biznes subyektlarining investitsion faoliyatini baholashda xalqaro reyting agentliklari muhim rol o'ynaydi, chunki ular korxonalarining moliyaviy barqarorligi, kreditga layoqatliligi va investitsion risk darajasini mustaqil va standartlashtirilgan mezonlar asosida baholaydi. Global iqtisodiyotning integratsiyalashuvi sharoitida kichik biznes subyektlari uchun xalqaro moliya bozorlariga chiqish imkoniyatlari kengayib borayotganligi sababli reyting tizimlarining ahamiyati yanada ortmoqda.

Moody's, S&P Global Ratings va Fitch Ratings kabi yetakchi agentliklar investitsion risklarni baholash va kredit reytinglarini shakllantirishda eng nufuzli tashkilotlar hisoblanadi. Ular korporativ va davlat sektoridan tashqari kichik va o'rta biznes subyektlarining moliyaviy ishonchligini ham baholashda muhim indikator sifatida xizmat qiladi. Bundan tashqari, Dun & Bradstreet, Experian va CRIF kabi biznes-reyting kompaniyalari kichik biznesning kredit tarixi va moliyaviy xulq-atvorini tahlil qilib, investitsion qarorlar qabul qilishda muhim axborot manbai bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, Allianz Trade kabi sug'urta va savdo risklarini baholovchi kompaniyalar kichik biznes subyektlarining to'lov qobiliyatini aniqlashda muhim o'rin tutadi. Shu bois, xalqaro reyting agentliklarining faoliyatini o'rganish kichik biznesning investitsion jozibadorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi (3-rasm).

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING INVESTITSION FAOLIYATINI BAHOLOVCHI REYTINGLARNI SHAKLLANTIRUVCHI ENG MASHHUR XALQARO REYTING AGENTLIKLARI

ASOSIY XALQARO KREDIT REYTING AGENTLIKLARI

Moody's

- Kompaniyalar va davlatlarning kreditga layoqatligini baholaydi
- Investitsion risk darajasini aniqlashda keng qo'llaniladi

S&P Global Ratings

- Global investitsion reytinglar bo'yicha yetakchi tashkilot
- Kichik va yirik korxonalar uchun moliyaviy ishonchlilik bahosini beradi

Fitch Ratings

- Banklar va korporativ sektor uchun kredit reytinglarini ishlab chiqadi
- Investitsiya xavfini baholashda muhim rol o'ynaydi

KREDIT AXBOROT VA BIZNES REYTING KOMPANIYALARI

Dun & Bradstreet

- Kichik va o'rta bizneslar bo'yicha kredit tarixini shakllantiradi
- Business credit score va risk profiling tizimini yuritadi

Experian

- Kredit skoring va moliyaviy xulq-atvorni tahlil qiladi
- Banklar va investorlar uchun risk baholash tizimini taqdim etadi

CRIF

- Korxonalarining moliyaviy holatini baholash va reytinglash bilan shug'ullanadi
- Yevropa va Osiyo bozorlarida keng qo'llaniladi

SUG'URTA VA SAVDO RISK REYTING KOMPANIYALARI

Allianz Trade

- Savdo krediti risklarini baholaydi
- Kichik biznes uchun to'lov qobiliyati reytinglarini ishlab chiqadi

3-rasm. Kichik biznes subyektlarining investitsion faoliyatini baholovchi reytinglarni shakllantiruvchi eng mashhur xalqaro reyting agentliklari [11]

Kichik biznes subyektlarining investitsion faoliyatini baholovchi xalqaro reyting agentliklari global moliyaviy tizimda muhim institutlar sifatida faoliyat yuritadi. Moody's, S&P Global Ratings va Fitch Ratings kabi yetakchi agentliklar korxonalarining kreditga layoqatligi va investitsion risk darajasini baholash orqali xalqaro kapital bozorlarida muhim yo'naltiruvchi rol o'ynaydi. Ushbu reytinglar investorlar uchun ishonchli axborot manbai bo'lib, moliyaviy qarorlar qabul qilish jarayonini soddalashtiradi.

Dun & Bradstreet, Experian va CRIF kabi kredit axborot kompaniyalari kichik biznes subyektlarining moliyaviy xulq-atvori, kredit tarixi va to'lov intizomini tahlil qilish orqali ularning investitsion salohiyatini baholaydi. Bu esa banklar va investorlar uchun risklarni kamaytirish imkonini yaratadi. Allianz Trade kabi tashkilotlar esa savdo kreditlari va to'lov qobiliyati risklarini baholash orqali kichik biznesning xalqaro savdodagi ishonchligini oshiradi.

Ushbu reyting tizimlari kichik biznes subyektlari uchun moliyaviy shaffoflikni oshirish, investitsion muhitni yaxshilash va xalqaro kapital bozorlariga chiqish imkoniyatlarini kengaytirishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, ular kredit risklarini kamaytirish, moliyaviy intizomni mustahkamlash va investitsion qarorlarning sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, xalqaro reyting agentliklari kichik biznes subyektlarining investitsion faoliyatini baholashda muhim institutsional vosita bo'lib, ularning rivojlanishi global iqtisodiyotga integratsiyalashuv jarayonini tezlashtiradi va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

2020–2025-yillar O'zbekiston iqtisodiyoti uchun tarkibiy o'zgarishlar, pandemiyadan keyingi tiklanish jarayonlari hamda xususiy sektor rolini kuchaytirish bosqichi sifatida xarakterlanadi. Ushbu davrda yalpi ichki mahsulot (YIM), kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari tomonidan yaratilgan qo'shilgan qiymat hamda ularning YIMdagi ulushi kabi asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlar dinamikasi iqtisodiy rivojlanishning asosiy yo'nalishlarini yaqqol aks ettiradi.

Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar iqtisodiyotning umumiy hajmini, ishlab chiqarish salohiyatini va sektorlar o'rtasidagi nisbatni baholash imkonini beradi. Ayniqsa, kichik biznes ulushining o'zgarishi iqtisodiyotning diversifikatsiyalashuvi, raqobat muhiti va bandlik darajasi bilan bevosita bog'liqdir. Mazkur davrda O'zbekiston iqtisodiyoti barqaror o'sish tendensiyasini namoyon etib, xususiy sektorning iqtisodiyotdagi o'rni sezilarli darajada mustahkamlangan. Shu jihatdan, 2020–2025-yillar oralig'idagi makroiqtisodiy ko'rsatkichlar tahlili iqtisodiy siyosat samaradorligini baholash, tarkibiy o'zgarishlarni aniqlash hamda kelgusi rivojlanish istiqbollarini belgilashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega (1-jadval).

1-jadval. 2020-2025-yillarda O'zbekiston Respublikasining asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlari [12]

Ko'rsatkichlar	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil	2024-yil	2025-yil
Yalpi ichki mahsulot hajmi, mln AQSH dollar	70 116,5	81 166,1	94 277,2	107 505,2	121 352,6	147 059,3
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari tomonidan yaratilgan qo'shilgan qiymat hajmi, mlrd so'm	374 672,2	455 671,7	533 088,1	646 815,9	789 542,0	923 514,6
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi, %	56,7	56,3	54,3	53,8	53,5	52,2

Tahlil qilinayotgan davrda O'zbekiston Respublikasining yalpi ichki mahsuloti sezilarli darajada o'sib, 2020-yildagi 70,1 mlrd AQSH dollaridan 2025-yilda 147,1 mlrd dollarga yetgan. Bu davrda YIM qariyb 2,1 barobar oshgan bo'lib, bu iqtisodiyotning barqaror kengayish bosqichiga kirganini ko'rsatadi. Ayniqsa 2021–2025-yillarda o'sish sur'atlarining tezlashuvi investitsiyalar, sanoat ishlab chiqarishi va xizmatlar sohasidagi faollik bilan izohlanadi.

Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari tomonidan yaratilgan qo'shilgan qiymat ham doimiy o'sish tendensiyasiga ega. 2020-yilda 374,6 trln so'mni tashkil etgan ushbu ko'rsatkich 2025-yilda 923,5 trln so'mga yetgan. Bu kichik biznesning iqtisodiyotdagi real ishlab chiqarish salohiyati kengayayotganini va ularning iqtisodiy qiymat yaratishdagi roli ortib borayotganini bildiradi.

Biroq, kichik biznesning YIMdagi ulushi bo'yicha teskari tendensiya kuzatiladi. 2020-yilda 56,7 foiz bo'lgan ulush 2025-yilda 52,2 foizgacha pasaygan. Bu holat ikki asosiy omil bilan izohlanadi: birinchidan, yirik sanoat loyihalarining tez rivojlanishi; ikkinchidan, iqtisodiyotda davlat va yirik korporativ sektor ulushining nisbatan oshishi. Shunga qaramay, kichik biznes hali ham iqtisodiyotning yarmidan ortiq qismini tashkil etmoqda.

Dinamik tahlil shuni ko'rsatadiki, kichik biznes qo'shilgan qiymat yaratishda mutlaq o'sish qayd etayotgan bo'lsa-da, uning nisbiy ulushi sekin pasayish tendensiyasiga ega. Bu iqtisodiyotning diversifikatsiyalashuvi va yirik investitsion loyihalarning kuchayishi bilan bog'liq tabiiy jarayondir.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, 2020–2025-yillarda O'zbekiston iqtisodiyoti barqaror o'sish trayektoriyasida rivojlangan. Yalpi ichki mahsulotning 2 barobardan ortiq oshishi iqtisodiy islohotlarning samaradorligini va ishlab chiqarish salohiyatining kengayishini tasdiqlaydi.

Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari tomonidan yaratilgan qo'shilgan qiymatning izchil o'sishi ushbu sektorning iqtisodiyotdagi amaliy ahamiyati yuqori ekanini ko'rsatadi. Biroq ularning YIMdagi ulushining biroz pasayishi iqtisodiyotda yirik investitsion va sanoat loyihalarining faollashuvi bilan bog'liq bo'lib, bu tarkibiy transformatsiya jarayonining tabiiy natijasidir.

Umuman olganda, kichik biznes iqtisodiyotning asosiy tayanch sektorlaridan biri bo'lib qolmoqda. Kelgusida ushbu sektorning ulushini barqaror saqlash va oshirish uchun moliyaviy resurslarga kirishni kengaytirish, innovatsiyalarni joriy etish, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish hamda hududiy tafovutlarni kamaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa iqtisodiyotning inklyuziv va barqaror o'sishini ta'minlashga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasida kichik korxonalar va mikrofirmalar iqtisodiyotning eng dinamik va bandlikni ta'minlovchi muhim sektorlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda davlat tomonidan tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash, soliq imtiyozlari yaratish hamda hududiy sanoatni rivojlantirishga qaratilgan islohotlar ushbu sektorda band bo'lgan xodimlar sonining o'sishiga xizmat qildi. Kichik biznes subyektlari ayniqsa xizmat ko'rsatish, savdo, qayta ishlash va sanoat tarmoqlarida iqtisodiy faollikni oshirib, hududiy mehnat bozorining barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda. Shu bilan birga, hududlar kesimida bandlik ko'rsatkichlarining farqlanishi iqtisodiy salohiyat, infratuzilma va investitsion muhit darajasiga bog'liq holda namoyon bo'ladi (2-jadval).

2-jadval. O'zbekiston Respublikasida kichik korxonalar va mikrofirmalardagi ishlovchi xodimlar soni [12]

Hududlar	Yillar								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
O'zbekiston Respublikasi	825 173	4 307 036	4 445 644	4 719 300	4 848 868	4 957 893	1 429 060	1 424 947	1 476 465
Qoraqalpog'iston Respublikasi	34 638	219 092	237 559	248 980	255 989	247 283	58 100	60 660	61 482
Andijon	61 604	338 587	369 409	373 830	374 483	371 724	89 702	90 466	90 441

Buxoro	44 221	252 622	267 624	283 515	289 186	301 608	86 420	80 908	79 400
Jizzax	25 668	147 233	156 049	162 024	169 040	168 335	45 478	43 508	43 789
Qashqadaryo	46 989	371 198	342 176	341 981	335 848	346 054	77 358	72 909	75 098
Navoiy	25 471	200 299	210 268	228 806	237 127	244 575	52 412	48 915	50 705
Namangan	47 127	262 972	277 523	303 689	320 629	319 561	86 537	86 626	87 897
Samarqand	63 518	370 570	372 819	391 032	389 180	396 437	118 749	115 803	119 777
Surxondaryo	35 632	228 481	232 486	242 877	252 904	256 899	66 619	59 109	65 462
Sirdaryo	19 160	111 996	115 906	121 554	128 291	126 469	33 338	31 061	31 001
Toshkent	82 012	426 736	438 113	472 038	486 670	503 365	148 776	148 274	157 072
Farg'ona	71 170	455 927	461 869	464 010	476 576	488 423	120 069	124 449	125 806
Xorazm	38 768	200 872	209 566	220 047	231 819	242 010	70 719	69 818	70 895
Toshkent sh.	229 195	720 451	754 277	864 917	901 126	945 150	374 783	392 441	417 640

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2017–2021-yillar davomida O'zbekistonda kichik korxonalar va mikrofirmalarda ishlovchi xodimlar soni barqaror o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. Jumladan, respublika bo'yicha bandlik hajmi 2017-yildagi 4,3 million nafardan 2021-yilda 4,95 million nafargacha oshgan. Mazkur holat kichik biznesni qo'llab-quvvatlash siyosati, tadbirkorlik subyektlari sonining ko'payishi hamda ichki iste'mol bozorining kengayishi bilan izohlanadi. Hududlar kesimida eng yuqori ko'rsatkich Toshkent shahri hissasiga to'g'ri kelib, 2024-yilda 417 mingdan ortiq xodim qayd etilgan. Bu poytaxtda xizmat ko'rsatish, savdo va sanoat tarmoqlarining yuqori konsentratsiyasi bilan bog'liq.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Eng avvalo, kichik biznes subyektlari uchun moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatlarini kengaytirish asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Bank kreditlari asosiy tashqi moliyalashtirish manbai bo'lib qolayotgan bo'lsa-da, kreditlash shartlarini yanada soddalashtirish, garov ta'minotiga qo'yiladigan yuqori talablar hamda foiz stavkalarining pasaytirish kichik tadbirkorlar uchun investitsion loyihalarni moliyalashtirish jarayonini osonlashtiradi. Shu bilan birga, venchur kapital, lizing va kraudfanding kabi muqobil moliyaviy instrumentlarning yetarli darajada rivojlanmaganligi ham investitsion faoliyatni diversifikatsiya qilish imkoniyatlarini cheklab qo'yishi mumkin.

Ikkinchi muhim yo'nalish sifatida moliyaviy boshqaruv va investitsion rejalashtirish salohiyatini oshirish alohida ahamiyatga ega. Kichik biznes subyektlari o'z faoliyatida sof joriy qiymat (NPV), ichki rentabellik darajasi (IRR) kabi zamonaviy tahlil usullari hamda risklarni baholash metodologiyalarini kengroq joriy etish orqali resurslardan foydalanish samaradorligini keskin oshirish imkoniyatiga ega. Investitsion qarorlarning iqtisodiy asoslangan holda qabul qilinishi biznesning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Uchinchi omil sifatida institutsional muhitni yanada takomillashtirish orqali yangi imkoniyatlar eshigini ochish mumkin. So'nggi yillarda amalga oshirilgan keng ko'lamlı islohotlar zaminida byurokratik jarayonlarni yanada soddalashtirish, moliyaviy resurslar taqsimotini optimallashtirish hamda institutsional muvofiqlashuvni kuchaytirish investitsion muhitni to'liq liberallashtirish va tadbirkorlik tashabbuslarini yanada rag'batlantirish uchun zamin yaratadi.

Shu bilan birga, risklarni boshqarishning zamonaviy tizimlarini rivojlantirish ham biznes barqarorligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishidir. Iqtisodiy tebranishlar, inflyatsiya va bozor noaniqliklari sharoitida risklarni kamaytirishning samarali mexanizmlarini qo'llash tadbirkorlik faoliyatini yanada himoyalangan va ishonchli qiladi, bu esa investitsion jozibadorlikni hamda biznesning uzoq muddatli o'sish sur'atlarini oshiradi.

Ushbu tahlillar asosida, tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy savodxonligini oshirish va institutsional infratuzilmani yanada takomillashtirish kelgusida kichik biznesning investitsion salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Mazkur muammolarni bartaraf etish bo'yicha bir qator ilmiy asoslangan yo'nalishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Birinchidan, kichik biznesni moliyalashtirishda muqobil moliyaviy instrumentlarni rivojlantirish zarur. Venchur kapital, biznes-angel tizimi, kraudfanding platformalari hamda lizing operatsiyalarini kengaytirish investitsion resurslar diversifikatsiyasini ta'minlaydi va moliyaviy bosimni kamaytiradi.

Ikkinchidan, bank kreditlash tizimini yanada liberallashtirish va moslashuvchan qilish muhim ahamiyatga ega. Xususan, garov talablarini yumshatish, kredit foiz stavkalarini differensiallashtirish hamda riskga asoslangan kreditlash mexanizmlarini joriy etish kichik biznes uchun moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Uchinchidan, investitsion savodxonlikni oshirish va moliyaviy boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirish zarur. Buning uchun tadbirkorlar uchun maxsus o'quv dasturlari, treninglar, konsalting xizmatlari va raqamli platformalarni keng joriy etish maqsadga muvofiqdir. Bu esa investitsion qarorlarning sifatini oshirishga xizmat qiladi.

To'rtinchidan, institutsional muhitni yanada takomillashtirish, davlat xizmatlarini raqamlashtirish va "yagona darcha" tizimini kengaytirish orqali byurokratik to'siqlarni kamaytirish lozim. Shuningdek, hududlar kesimida investitsion siyosatni differensial yondashuv asosida amalga oshirish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Beshinchidan, risklarni boshqarish tizimini rivojlantirish uchun sug'urta mexanizmlarini kengaytirish, davlat kafolatlari tizimini mustahkamlash hamda moliyaviy xedjing instrumentlarini joriy etish zarur. Bu kichik biznes subyektlarining tashqi iqtisodiy va ichki bozor risklariga chidamliligini oshiradi.

Umuman olganda, kichik biznes subyektlarining investitsion faoliyatini moliyalashtirishdagi mavjud muammolar tizimli xarakterga ega bo'lib, ularni bartaraf etish kompleks yondashuvni talab etadi. Moliyaviy, institutsional va uslubiy islohotlarning uyg'un amalga oshirilishi kichik biznesning investitsion faolligini oshiradi, iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlaydi hamda milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini kuchaytiradi. Shu bois, mazkur yo'nalishdagi ilmiy tadqiqotlar va amaliy chora-tadbirlar kelgusida ham dolzarbligicha qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Schumpeter J.A. The Theory of Economic Development. — Cambridge, MA: Harvard University Press, 1934. <http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674879904>
 2. Robinson J. The Accumulation of Capital. — London: Macmillan, 1956. <http://digamo.free.fr/robinson56.pdf>
 3. Minsky H.P. Stabilizing an Unstable Economy. — New Haven: Yale University Press, 1986. http://digitalcommons.bard.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=hm_archive
 4. Galbraith J.K. Economics and the Public Purpose. — Boston: Houghton Mifflin, 1973. <http://digamo.free.fr/galbraith73.pdf>
 5. Solow R.M. "A Contribution to the Theory of Economic Growth" // Quarterly Journal of Economics. — 1956. — Vol. 70(1). — pp. 65–94. <http://piketty.pse.ens.fr/files/Solow1956.pdf>
 6. Sen A. Development as Freedom. — New York: Oxford University Press, 1999. <http://fs2.american.edu/dfagel/www/class%20readings/sen/development%20as%20freedom.pdf>
 7. North D.C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. — Cambridge University Press, 1990. <http://politicalscience.ceu.edu/sites/politicalscience.ceu.hu/files/attachment/basicpage/478/northinstitutionsinstitutionalchangeandeconomicperformance.pdf>
 8. Qodirov T. "Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari" // Iqtisodiyot va ta'lim. — 2021. <http://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/qodirov.pdf>
 9. Rasulov X. "Raqamli bank xizmatlarining kichik biznes investitsion faoliyatidagi ahamiyati" // Biznes-ekspert ilmiy jurnali. — 2022. http://biznes-expert.uz/files/rasulov_maqola.pdf
 10. Karimov B. "Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish orqali kichik biznesni rivojlantirish istiqbollari" // Innovatsion iqtisodiyot ilmiy jurnali. — 2023. <http://innovationeconomy.uz/files/karimov-investitsiya.pdf>
 11. Muallif tomonidan tayyorlangan.
 12. <https://stat.uz/uz/> ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.
- Qo'shimcha adabiyotlar:
13. Смит Адам. Исследования о природе и причине богатства народов. Пер. с англ. — М.: «Соцэкгиз», 1962. — С. 332-334, 391-392.
 14. Сирополис Николас К. Управление малым бизнесом. Руковод. для предпринимателей: Пер. с англ. — М.: «Дело», 1997. - С.19.
 15. Сорокин А.С., Шилов В.А. Многомерный статистический анализ структуры рынка микрофинансирования в России // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». 2016. Том 8. № 1.
 16. Taxirov M.X. Tijorat banklarida aktivlar sifatini oshirish yo'llari. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (Doctor of Philosophy) dissertatsiyasi Avtoreferati. — T.: TMI, 2023. — B. 19-20.
 17. Таев А.Г. Развитие финансовой среды предпринимательства на муниципальном мезоуровне. Автореф. дисс. на соис. учен. степ. к. э. н. — Волгоград: ВГУ, 2007. — С. 15.
 18. Tadjibayeva D.A., Muminov I.O. Mikromoliyalash: mikromoliyaviy tashkilotlar uchun qo'llanma. — T.: "Moliya", 2010. — 208 b.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>